

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Теймур Зульфугарзаде, кандидат юридических наук

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, Россия

Участник первенства: Национальное первенство по научной аналитике - "Россия";

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научной аналитике;

УДК34.09

В работе анализируются проблемные вопросы совершенствования правового обеспечения инноваций в образовательной сфере Российской Федерации прежде всего в высшем и послевузовском образовании; развития педагогической инноватики, а также укрепления системы прогрессивных научных и педагогических кадров в высшей школе.

Ключевые слова: право, регулирование, государство, инновации, педагогика, наука, технологии, высшее образование, Российская Федерация.

The paper analyzes the problematic issues of improving the legal framework of innovation in the field of education of the Russian Federation, especially and postgraduate education; development of pedagogical innovation and strengthening the scientific and pedagogical staff in higher education.

Keywords: law, regulation, government, innovation, education, science, technology, higher education, Russian Federation.

Активные исследования, направленные на построение теории инновационного развития в образовании, ведутся с 1930-х гг. И. Шумпетер и Г. М. в научный оборот и сам термин «инновация», который сочли воплощением научного открытия в новой технологии или продукте. С этого момента «инновация» и сопряженные с ним термины «инновационный процесс», «инновационный потенциал» и другие приобрели статус общенаучных высокого уровня обобщения и обогатили понятийные системы многих наук.

Проблемам создания, развития и распространения педагогических новшеств посвящены работы: К. Ангеловски, Н.Р. Юсуфбековой, М.В. Клау Хомерики, М.М. Поташника, А.В. Лоренцова, С.Д. Полякова, А. И. Пригожего и других. Харин А.А., и Майборода В.П. выявили различные исследования проблем образования как социального института во взаимодействии с другими социальными институтами общества. Исследователи Р. Аофф, Ю.С. Борцов, Б.С. Гершунский, Э. Дюркгейм, Э.Д. Днепров, Ю. С. Колесников, Ф. Кумбс, В.Т. Лисовский. М.Н. Руткевич, Б. Саймон, Н. Ж.Т. Тощенко, В.Н. Турченко, В.Н. Шубкин и др. посвятили много работ инновационной проблематике в связи с разработкой стандартов и сс образования в целом.

Ряд важных аспектов инновационного развития образования раскрыт в работах И.В. Бестужева-Лады, Д.Р. Вахитова, С.Ю. Глазьева, В.С. Дудч Иншаковой, В.И. Кондратьева, Н.И. Лапина В.Я. Ляудис, А.И. Пригожина, Б. Твист, Ю. Посталюк и др. Отсутствие программной поддержки прогрессивных научных и научно-педагогических кадров со стороны государства в создавшихся условиях может привести к снижению инновационной направленности экономического роста Российской Федерации, к неиспользованию научного потенциала в качестве основного ресурса устойчивого экономического

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века, и до сих пор этот феномен является одним неопределенных и неоднозначных с позиций категориального аппарата педагогики. В результате, педагогическая инноватика сегодня представляет сферу науки, изучающую процессы развития школы, связанные с созданием новой практики образования. Одной из важных задач педагогической инноватики, является отбор, изучение и классификация нововведений, знание которой совершенно необходимо современному прежде всего для того, чтобы разбираться в объекте развития школы, выявить всестороннюю характеристику осваиваемого новшества, понять что объединяет его с другими, и то особенное, что отличает его от других новшеств.

Инновационные механизмы развития образования *включают*:

- создание творческой атмосферы в различных образовательных учреждениях, культивирования интереса в научном и педагогическом сообществе к нов
- создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия и действия разнообразных нововведений;
- инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней поддержки;
- интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных проектов в реально действующие образовательные системы и перевод на инноваций в режим постоянно действующих поисковых и экспериментальных образовательных систем.

Интенсификация инновационных процессов в педагогике связана как с социальным заказом и имеющимися в теоретических исследованиях и но опыте средствами, способными обеспечить его выполнение, так и со значительными изменениями в сфере сознания педагогического сообщества. По своему основному смыслу понятие «инновация» относится не только к созданию и распространению новшеств, но и преобразованиям, изменению образа деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан. Откуда следует, что наиболее значимым условием успешности инновационной деятельности является психологическая готовность педагогов к принятию системного нововведения – развитие инновационной выпускников вузов. [2, с. 72]

Проблема традиций и инноваций чрезвычайно многоаспектна в силу своей интегративной функции, поэтому в равной степени значима для люд гуманитарных знаний, в том числе и педагогических.

Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, сказываются на глубинных структурах культуры.

Значение культурной традиции для педагогики велико, во-первых, отражает ценностные установки, сложившиеся в обществе на определенном этапе развития, которые прошли практическую апробацию, что гарантирует отделение утопических проектов от реализуемых. Во-вторых, формирует сферу, в которой происходит функционирование социальных процессов, в том числе и педагогических. В-третьих, определяя программу дея

общения, поведения субъектов конкретной исторической эпохи, она определяет общую направленность педагогическим стереотипам.

Немаловажно отметить, что одной из острых проблем современной российской науки является сохранение научных традиций и широкий направлений научных исследований. Из-за хронического недофинансирования в 1990-е годы прошлого века оказалась подорваной воспроизводства научных кадров. Неизбежным результатом этого стал кризис, который выражается в абсолютном сокращении числа исследований во всех государственных секторах науки и высшего образования, быстром старении и изменении их качественного состава, нарушении преемственности научных и педагогических школ.

Двадцать первый век, прежде всего, век социально-экономического развития, другими словами, век экономики, одним из основных ресурсов является кадровый потенциал науки, образования и высокотехнологических секторов экономики. Мировой опыт организации науки свидетельствует о потере научных традиций, ученых высшей квалификации даже при благоприятных экономических условиях нельзя восполнить за короткий период создания полноценных научных школ необходимо 2 – 3 поколения. Типичный пример – наука в Китайской Народной Республике, в которой течение десятилетий лимитируется не финансовыми ресурсами, а наличием квалифицированных ученых. [3, с. 2]

Обращаясь к истории проблемы отметим, что за период с 1990 по 2015 год общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России сократилась, в среднем, на 60 процентов. В абсолютных цифрах наука потеряла более миллиона человек. [1, с. 127]

Сокращение кадров в науке происходило за счет интенсивного перехода исследовательских и обслуживающих науку кадров в другие отрасли экономики, занятости в России («внутренняя миграция»), эмиграции исследователей за рубеж («утечка умов») и естественной убыли ученых поколений.

Процесс перехода научных кадров в другие сферы деятельности определялся как развитием кризисных процессов в самой науке, так и из потребностей этих сфер в квалифицированных кадрах. Поэтому сокращение научного персонала происходило в течение последнего десятилетия неравномерно.

По данным исследований, резкий спад численности персонала, занятого в секторе исследований и разработок, пришелся на 1992 – 1998 годы, период 1992 – 1994 годов численность исследователей сократилась на 40 процентов по сравнению с уровнем 1991 года. [1, с. 64] Эти процессы вызваны резким сокращением государственных расходов на исследования и разработки, а также бурным развитием банковского финансового сектора экономики, предлагавших существенно лучшие условия оплаты труда для квалифицированного персонала.

В 1995 – 1998 годах значительная часть ученых попыталась адаптироваться к новым условиям жизни. Возросли масштабы скрытой формы «внутренней миграции» кадров. Не только переход в другие сферы, а часто и совместительство, занимающее основную часть рабочего времени, неизбежно привело к снижению квалификации ученого или ее утрате.

Несмотря на то что «утечка умов» имеет по сравнению с «внутренней миграцией» кадров относительно небольшие объемы, этому каналу сокращения кадрового потенциала науки справедливо уделяется особое внимание. Как отмечают исследователи, специализация российских ученых, работавших за рубежом, относится к передовым и наиболее технологичным областям – математике, физике, биофизике, вирусологии, генетике и биохимии, от которых многое зависит социальный и технологический прорыв.

Начиная с 2002 года возобновился отток кадров из науки, который усилился в 2009 – 2015 годах параллельным оттоком научных и педагогических кадров из образовательной сферы, прежде всего, из высшего образования. На этом фоне отмечается незначительный рост удельного веса молодежи (возрастная категория до 29 лет) и существенное сокращение исследователей среднего возраста (возрастные категории 34 – 38 лет и 42 – 49 лет).

Отток молодежи из науки происходит прежде всего потому, что она оказывается группой, наиболее уязвимой с социальной и экономической точки зрения.

К 2024 году ситуация может оказаться катастрофической, поскольку указанные процессы будут усугублены очередным и очень глубоким демографическим кризисом.

В настоящее время существуют различные меры поддержки молодых ученых, студентов и школьников, реализуемые на федеральном и региональном уровнях. Ежегодно на конкурсной основе выделяются по 500 грантов Президента Российской Федерации молодым кандидатам наук и их руководителям, а также 100 грантов Президента Российской Федерации – молодым докторам наук.

В среднегодовом исчислении размер гранта для кандидата наук составляет 150 тыс. рублей, а для доктора наук – 250 тыс. рублей.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» осуществляется государственная поддержка талантливой молодежи. Это предусматривает ежегодное определение 5350 юных талантов во всех регионах России, из которых 1250 юношей и девушек (победители всероссийских олимпиад, победители и призеры международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе) получают премии в размере 100 тысяч рублей и 4100 молодых дарований (победители региональных и межрегиональных олимпиад, призеры всероссийских олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе) получают премии в размере 30 тысяч рублей.

Осуществляются программы по привлечению к научной деятельности талантливой молодежи, по поддержке научно-технического творчества школьников в г. Москве и Санкт-Петербурге, в Самарской, Белгородской и Челябинской областях, в Красноярском крае и некоторых других регионах Российской Федерации, а также грантовые программы бизнеса по поддержке молодых талантливых ученых и специалистов.

В рамках ряда федеральных целевых программ до 2007 года выполнялись мероприятия, направленные на решение вопросов подготовки кадров, в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2002 – 2006 годы выполнялись мероприятия по подготовке кадров для национальной технологической базы. Однако в федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы решение вопросов подготовки кадров предусмотрено не было.

На втором этапе реализации федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы намечались мероприятия по проведению молодыми учеными научных исследований по привлечению кадров в области образования и высоких технологий, по развитию системы научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы аспирантов и студентов в ведущих научных и образовательных центрах, развитию системы стажировок молодых ученых и преподавателей в крупных образовательных центрах, развитию системы ведущих научных школ как среды генерации знаний и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. В федеральную целевую программу «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2007 – 2012 годы» указанные мероприятия не включены, так как ее основной целью является получение научного результата независимо от состава исполнителей, а мероприятия по сохранению и развитию кадрового потенциала науки, образования и высокотехнологичных секторов экономики целесообразно реализовывать в рамках отдельной программы. При этом с 2012 года началось реформирование образовательных организаций, сопровождаемое их объединениями и резкими сокращениями научных и педагогических работников. Параллельно в 2014 году завершились основные этапы реформирования Российской академии наук и ряда других государственных академий наук.

Таким образом, сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области воспроизводства и изменения возрастной структуры научных кадров

педагогических кадров показывает, что реализуемый комплекс государственных мер по привлечению и закреплению кадров является недостаточным, оказывая решающее влияние на позитивное изменение ситуации.

Принципиальным является отсутствие единой программы, поддерживающей научные исследования молодых ученых в период выбора ими же пути, в первую очередь сразу после защиты кандидатской диссертации. Важнейшим элементом является привлекательность для молодежи исследователя. Необходимо осуществлять поддержку ученых и научно-педагогических коллективов, которые выполняют двойную роль, – в демонстрируют успешность профессии ученого и преподавателя, во-вторых, осуществляют эффективную подготовку молодых научных и педагогических кадров.

В настоящее время невозможно комплексно и эффективно решить проблемы привлечения молодежи в сферу науки, образования, высоких технологий и закрепления ее в этих сферах, эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающих структурные преобразования государственного сектора науки и высшего образования на федеральном уровне в приемлемые сроки за счет использования рыночных механизмов. Может быть осуществлено на основе программно-целевого метода, применение которого позволит обеспечить системное решение проблемы, рационально использовать ресурсы. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволяет сконцентрировать ресурсы на выбранных приоритетных направлениях привлечения талантливой молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, достигнуть положительной динамики обновления кадрового состава этой сферы в установленные сроки реализации предлагаемой программы.

Вариантами решения проблемы, по нашему мнению, прежде всего являются:

- 1) реализация в рамках федеральных и ведомственных целевых программ, а также в рамках программ грантовой поддержки мероприятий, с финансированием научного и опытно-конструкторского работ и привлечением к их исполнению на конкурсной основе научных и научно-педагогических кадров всех возрастных групп;
- 2) создание единого программного механизма повышения эффективности воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и их закрепления в сфере науки, образования и высоких технологий при сохранении существующей системы государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных школ.

Основное преимущество первого варианта заключается в отсутствии необходимости формирования нового комплексного механизма и осуществления связанных с этим дополнительных финансовых и организационных затрат.

Основные риски первого варианта заключаются в том, что подобное несистемное выделение средств не обеспечит решения поставленной задачи. Этот вариант не предполагает исследования и выявления точек роста, координации, систематизации и анализа результатов совокупности работ, что не позволит эффективно решить проблему в необходимые сроки.

Основным преимуществом второго варианта является реализация механизма государственной поддержки, управления и координации работ по воспроизводству научных и научно-педагогических кадров с возможностью анализа результативности всей совокупности работ по решению проблемы.

Основные риски второго варианта связаны с длительностью и сложностью ведомственных согласований, процедур объективной экспертизы и мониторинга мероприятий Программы для создания нового комплексного механизма государственной поддержки, управления и координации работ по воспроизводству научных и научно-педагогических кадров в сфере науки, высшего образования и высоких технологий.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта предложенной программы.

Литература:

1. Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический сборник. – Москва., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 472 с.
2. Иншакова А.О. Охрана трансграничного оборота результатов интеллектуальной деятельности в контексте экономико-правовой интеграции РФ и стран Восточной Европы. Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2015., № 1., С. 70-80.
3. Человек на стыке трендов технологической революции., Открытые инновации – 2015. – Москва., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015., С. 2-3.

Ваша оценка:

Комментарии: 0

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

ЗАГОЛОВОК: *

ПОКАЗЫВАТЬ АНОНС В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

ВАШ КОММЕНТАРИЙ: *

Сохранить Предпросмотр

[Добавить новый комментарий](#)

ПАРТНЕРЫ

38905
участников

58359
статей

98
стран

1242
университетов

116

проведено конфер

242

проведено первенс

24

программы

12

зарегистрировано

журналов

82

издано номеров

журналов

Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.

Подписка на новости

Отправить